

Pemetaan Penelitian Rasio *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik *Vosviewer* Dan *Literature Review*

Eka Wahyu Hestya Budiarto, Nindi Dwi Tetria Dewi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan penelitian seputar rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan pendekatan *mix-method*, yaitu studi bibliometrik *VOSviewer* dan *literature review*. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio FDR; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik *VOSviewer* seputar rasio FDR berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar rasio FDR menggunakan studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 246 publikasi jurnal seputar rasio FDR; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio FDR terbagi menjadi 5 kluster dan 174 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 31 topik seputar pengaruh rasio FDR dan 18 topik seputar determinan rasio FDR. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio FDR pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

Kata kunci: *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Bibliometrik, *VOSviewer*, *Literature Review*, Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Abstract

This study aims to determine the research mapping regarding the Financing to Deposit Ratio (FDR) ratio in Islamic and Conventional Banking using a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications around the FDR ratio; (2) mapping the results of the VOSviewer bibliometric visualization around the FDR ratio based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the FDR ratio using a literature review study. The results showed that: (1) based on the distribution of journal publications, there were 246 journal publications regarding the FDR ratio; (2) based on the mapping of the VOSviewer bibliometric study, the network visualization results around the FDR ratio are divided into 5 clusters and 174 topic items; (3) based on the mapping of literature review studies, there are 31 topics around the influence of the FDR ratio and 18 topics about the determinants of the FDR ratio. The implications and contributions of this research are to map research topics around FDR ratios in Islamic and Conventional Banking which are often or rarely researched by researchers so that they can be a reference for subsequent researchers.

Keywords: *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Bibliometrics*, *VOSviewer*, *Literature Review*, *Islamic and Conventional Banking*

1. Pendahuluan

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan salah satu rasio keuangan yang umum digunakan dalam industri perbankan untuk mengukur tingkat ketergantungan bank terhadap dana pihak ketiga dalam memberikan kredit. Dalam pengertian sederhana, FDR merupakan rasio antara jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan jumlah dana pihak ketiga (deposito dan simpanan) yang diterima oleh bank. FDR adalah salah satu indikator kesehatan keuangan bank yang penting, karena dapat memberikan gambaran tentang kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada nasabah dan kecukupan likuiditas bank dalam mengelola risiko (Mursidah et al., 2019). FDR juga dapat memberikan informasi tentang kinerja bisnis bank. Bank dengan FDR yang rendah menunjukkan bahwa bank tersebut mempunyai lebih banyak sumber daya untuk memberikan kredit, yang dapat berdampak positif pada pertumbuhan bisnis bank tersebut. Di sisi lain, bank dengan FDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut sangat tergantung pada dana pihak ketiga dalam memberikan kredit, yang dapat mempengaruhi tingkat risiko bank dan keuntungan yang dihasilkan oleh bank (Hatta, 2020). Penggunaan FDR dalam pengambilan keputusan investasi di industri perbankan telah berkembang seiring waktu. Investor, khususnya dalam pasar saham, menganggap FDR sebagai indikator penting untuk menilai kinerja bank. Sebagai contoh, bank dengan FDR yang rendah dapat dianggap sebagai bank yang lebih sehat secara finansial dan lebih berpotensi untuk memberikan return yang tinggi bagi investor (Nugroho, 2021). Namun demikian, penggunaan FDR juga memiliki kelemahan. FDR tidak mempertimbangkan risiko kredit atau risiko pasar yang mungkin dihadapi oleh bank. Selain itu, FDR juga tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis bank, seperti biaya operasional atau pendapatan non-bunga. Oleh karena itu, FDR sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya faktor yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi di industri perbankan (Wirman, 2023).

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah dana yang diberikan oleh bank dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan terhadap jumlah dana yang diterima oleh bank dari nasabahnya dalam bentuk simpanan. FDR dihitung dengan membagi total pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan total simpanan yang diterima oleh bank (Filianti, 2019). Rasio ini biasanya digunakan oleh pihak pengawas perbankan sebagai indikator kesehatan keuangan sebuah bank. Semakin tinggi FDR, semakin besar risiko likuiditas bagi bank karena bank mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan daripada jumlah uang yang mereka terima dari nasabah dalam bentuk simpanan. Sebaliknya, semakin rendah FDR, semakin aman posisi likuiditas bank tersebut (Herianingrum, 2018). Dalam beberapa tahun terakhir, FDR juga telah mengalami perubahan dalam penggunaannya. Beberapa bank dan regulator mulai menggunakan rasio FDR yang disesuaikan dengan risiko (*risk-adjusted FDR*) untuk memberikan informasi yang lebih akurat tentang kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit dan pasar. *Risk-adjusted FDR* juga memperhitungkan risiko kredit dan pasar yang mungkin dihadapi oleh bank, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif tentang kinerja bisnis bank. Secara keseluruhan, FDR merupakan salah satu rasio keuangan yang penting dalam industri perbankan. Meskipun FDR dapat memberikan informasi yang penting tentang kinerja bank, namun sebaiknya FDR tidak menjadi satu-satunya faktor yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi di industri perbankan.

Studi bibliometrik adalah metode analisis kuantitatif untuk mempelajari dan mengevaluasi karya ilmiah yang dipublikasikan dalam suatu bidang penelitian atau disiplin ilmu tertentu. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data bibliografi yang terkait dengan karya ilmiah, termasuk informasi seperti penulis, judul, jurnal, tahun publikasi, dan jumlah

kutipan dari karya tersebut. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren penelitian, mengukur pengaruh penulis atau jurnal, dan mengevaluasi produktivitas atau kualitas penelitian. Analisis bibliometrik dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metrik, seperti indeks kutipan, faktor dampak jurnal, dan indeks Hirsch, yang digunakan untuk mengukur dampak atau pengaruh karya ilmiah tertentu. Studi bibliometrik telah digunakan dalam berbagai bidang, seperti ilmu sosial, ilmu komputer, kesehatan masyarakat, dan ilmu informasi. Metode ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para peneliti, penerbit, dan pengambil kebijakan untuk memahami dan mempromosikan penelitian dalam bidang tertentu (Dubyna et al., 2022). *VOSviewer* adalah perangkat lunak analisis data bibliometrik dan visualisasi yang digunakan untuk memvisualisasikan jaringan dan kluster dari karya ilmiah yang dipublikasikan dalam suatu bidang penelitian atau disiplin ilmu tertentu. Perangkat lunak ini dikembangkan oleh Universitas Teknologi Eindhoven di Belanda. *VOSviewer* dapat digunakan untuk melakukan analisis bibliometrik, seperti analisis kluster, analisis jaringan, dan analisis kata kunci, dan menghasilkan visualisasi yang menarik dan informatif. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk mengimpor data bibliometrik dari berbagai sumber, seperti *Google Scholar* dan *Web of Science*, dan menganalisis data tersebut untuk mengidentifikasi tren penelitian, koneksi antara topik, dan pengaruh penulis atau jurnal. *VOSviewer* dapat menghasilkan berbagai jenis visualisasi, seperti peta jaringan, diagram ko-kutasi, dan peta kluster, yang dapat membantu para peneliti dan pengambil kebijakan untuk memahami dan mempromosikan penelitian dalam bidang tertentu. Perangkat lunak ini telah digunakan dalam berbagai bidang, seperti ilmu sosial, ilmu komputer, kesehatan masyarakat, dan ilmu informasi (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* adalah metode penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis secara sistematis atas studi-studi, artikel-artikel, buku, dan sumber-sumber informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian dan untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dalam bidang penelitian tersebut. Dalam studi *literature review*, peneliti mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis sumber-sumber informasi yang terkait dengan topik penelitian, kemudian menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan temuan mereka. Prosedur ini mencakup pemilihan sumber-sumber informasi yang relevan, evaluasi kualitas sumber-sumber tersebut, dan analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan kesamaan atau perbedaan di antara studi-studi yang terpilih. Studi *literature review* digunakan di banyak bidang penelitian, termasuk ilmu sosial, ilmu kesehatan, ilmu komputer, dan bidang-bidang lainnya. Studi ini sering digunakan untuk menyusun dasar penelitian dan mengevaluasi perkembangan dalam suatu bidang, serta mengidentifikasi arah penelitian masa depan. Studi *literature review* juga dapat membantu peneliti dan praktisi dalam mengembangkan kebijakan dan praktik-praktik terbaik berdasarkan temuan yang terbaru dan terbaik (El-Halaby et al., 2021).

Penelitian mengenai FDR pada perbankan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait dengan pengaruh FDR terhadap kinerja keuangan bank dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan FDR. *Pertama*, beberapa penelitian mengindikasikan bahwa FDR dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank, dan menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank di Indonesia. Sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank di Indonesia (Fhadilah, 2020). *Kedua*, beberapa penelitian juga meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan FDR pada perbankan, dan menunjukkan bahwa suku bunga deposito, suku bunga kredit, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap

FDR pada bank di Indonesia (Titisari, 2020). *Ketiga*, penelitian lainnya menunjukkan bahwa variabel-variabel seperti ukuran bank, likuiditas bank, dan pertumbuhan pinjaman berpengaruh signifikan terhadap FDR di Nigeria (Norhayati, 2023). *Keempat*, beberapa penelitian juga mengembangkan model prediktif untuk memperkirakan perubahan FDR di masa depan. Terdapat penelitian yang mengembangkan model regresi linear berganda untuk memprediksi perubahan FDR pada bank di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan likuiditas bank dapat digunakan sebagai prediktor untuk memperkirakan perubahan FDR di masa depan (Kusumaningrum, 2021). *Kelima*, beberapa penelitian juga mencoba untuk membandingkan penggunaan FDR dengan rasio keuangan lainnya dalam pengukuran kinerja keuangan bank dengan membandingkan penggunaan FDR dengan rasio keuangan lainnya seperti *Loan-to-Deposit Ratio* (LDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dalam mengukur kinerja keuangan bank di China. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR lebih akurat dalam mengukur kinerja keuangan bank daripada LDR dan CAR (Jatmiko, 2021). Secara keseluruhan, perkembangan penelitian mengenai FDR pada perbankan menunjukkan bahwa FDR masih menjadi salah satu rasio keuangan yang penting dalam mengukur kinerja keuangan bank. Namun demikian, penggunaan FDR juga sebaiknya dikombinasikan dengan analisis yang lebih mendalam tentang kinerja bisnis bank secara keseluruhan dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh bank.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar FDR pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan menggunakan: (1) studi bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar FDR. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti perihal FDR. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio FDR pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang FDR pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi Sinta melalui *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci "*Financing to Deposit Ratio*" dan "FDR" dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar FDR menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2)

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar FDR. Sumber: Data diolah, software VOSViewer 1.6.18.

Hasil visualisasi software VOSViewer terkait peta perkembangan penelitian seputar FDR pada Perbankan Syariah dan Konvensional terdapat 5 kluster dan 174 item topik pada pemetaan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- Kluster 1, terdiri dari 55 item topik, yaitu: *alat analisis, analisis data, analisis pengaruh capital adequacy ratio, analisis pengaruh financing, asset, bank indonesia, bank syariah, bank umum syariah, bi rate, biaya operasional pendapatan operasional, bopo, bus, capital adequacy ratio, car, dana pihak ketiga, data panel, deposit ratio, dpk, equity, fdr, finance, financing, hipotesis, inflasi, jakarta, kuantitatif, metode analisis, mudharabah, net operating margin, nom, non performing margin, ojk, otoritas jasa keuangan, pengaruh car/dpk/financing/return, perbankan syariah, performing financing, purposive sampling, return, roa, roe, sharia banking, signifikan terhadap return/roa, spss, square, tbk, teknik analisis, uji f, uji t, variabel.*
- Kluster 2, terdiri dari 46 item topik, yaitu: *analysis method, autocorrelation test, bni syariah, classic assumption test, coefficient, data analysis method/technique, data collection technique, determination test, documentation, empirical evidence, f test, fdr variable, financial services authority, form, heteroscedasticity test, hypothesis test, inflation, islamic banking, islamic commercial banking, multicollinearity test, multiple linear regression, multiple regression analysis, normality test, partial test, profit sharing, profitability, purposive sampling technique, quantitative research, quarterly financial report, research data/sample/variable, secondary data, significance level/value/effect, t count, t test, test variable.*
- Kluster 3, terdiri dari 31 item topik, yaitu: *annual report, approach, bank, bank syariah mandiri, capital, customer, dependent variable, development, expense, financial performance, financing deposit ratio, health, independent variable, influence, liquidity, management, multiple linear regression, npf variable, performance, quality, quantitative method, r square, relationship, research method/model, sig, significance negative effect, size, value, variation.*
- Kluster 4, terdiri dari 28 item topik, yaitu: *analytical method, cost, data analysis, distribution, financial statement, fund, income, increase, indicator, indonesian stock exchange, indonesian sharia bank, islamic bank, level, multiple regression, murabahah financing, negative effect, operating income, operational cost, path analysis, positive effect, quantitative approach, ratio, sampling method/technique, sharia bank, third party fund, total asset/sample.*
- Kluster 5, terdiri dari 14 item topik, yaitu: *analysis technique, annual financial report, capital adequacy, company size, criterium, firm size, mudharabah deposit, profit, purposive sampling method, sharia commercial bank, significant influence/positive effect, technique.*

3.3 Pemetaan *Literature Review* seputar Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 31 pengaruh FDR pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) Bagi hasil deposito Mudharabah. Semakin tinggi FDR, semakin sedikit dana yang tersedia untuk ditempatkan pada deposito mudharabah. Hal ini dapat mengurangi tingkat

keuntungan bagi nasabah karena dana yang tersedia untuk berinvestasi menjadi terbatas. Namun, jika FDR rendah, bank memiliki lebih banyak dana untuk ditempatkan pada deposito mudharabah, sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi nasabah.

(2) *Capital Adequacy Ratio/CAR*. Semakin tinggi FDR, semakin tinggi risiko kredit bank karena bank harus meminjam lebih banyak untuk membiayai pembiayaan. Ini dapat menyebabkan penurunan CAR bank, yang merupakan indikator penting dari kemampuan bank untuk menanggung risiko keuangan. Namun, jika FDR rendah, risiko kredit bank cenderung lebih rendah dan CAR cenderung lebih tinggi.

(3) *Deposito Mudharabah*. Deposito mudharabah dapat membantu meningkatkan CAR bank karena deposito mudharabah dianggap sebagai bentuk modal bank. Hal ini dapat membantu bank untuk memenuhi persyaratan minimum CAR yang ditetapkan oleh regulator. Selain itu, deposito mudharabah juga dianggap sebagai sumber dana yang stabil, yang dapat membantu bank mengurangi risiko kreditnya.

(4) *Financial Sustainability Ratio/FSR*. Semakin tinggi FDR, semakin besar risiko kredit bank, yang dapat mengurangi FSR bank karena bank harus memenuhi kewajiban pembayaran hutang dan bunga. Oleh karena itu, FDR yang tinggi dapat menurunkan FSR bank. Namun, jika FDR rendah, risiko kredit bank juga rendah, sehingga FSR bank dapat menjadi lebih tinggi.

(5) *Harga saham*. FDR yang tinggi dapat memberikan sinyal negatif kepada investor tentang kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit dan mempertahankan likuiditas. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan investor dan membuat harga saham bank menurun. Sebaliknya, FDR yang rendah dapat memberikan sinyal positif bahwa bank memiliki likuiditas yang cukup dan mampu mengelola risiko kreditnya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan harga saham.

(6) *Islamic Performance Ratio/IPR*. FDR yang tinggi dapat menurunkan IPR karena risiko kredit yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas aset bank dan kinerja keuangan secara keseluruhan. Namun, jika bank mampu mengelola risiko kredit dengan baik, FDR yang rendah dapat meningkatkan IPR karena bank dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari investasi pada pembiayaan dan deposito mudharabah.

(7) *Kecukupan modal*. Semakin tinggi FDR, semakin besar risiko kredit bank, yang dapat mempengaruhi kecukupan modal bank. Jika bank mengalami kerugian karena risiko kredit yang tinggi, maka bank dapat mengalami penurunan kecukupan modal. Namun, jika bank mampu mengelola risiko kredit dengan baik, FDR yang tinggi tidak selalu berdampak negatif pada kecukupan modal bank.

(8) *Kepatuhan zakat*. FDR tidak memiliki pengaruh langsung pada kepenuhan kewajiban zakat bank, karena zakat harus dibayarkan atas keuntungan yang diperoleh, bukan atas FDR. Namun, FDR yang tinggi dapat mempengaruhi keuntungan bank dan, oleh karena itu, besarnya kewajiban zakat bank. Jika bank menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dari pembiayaan dan deposito mudharabah, maka kewajiban zakat bank akan semakin besar.

(9) *Laba perusahaan*. FDR dapat mempengaruhi laba perusahaan karena pembiayaan dan deposito mudharabah adalah sumber utama pendapatan bagi bank. FDR yang tinggi dapat meningkatkan risiko kredit dan mempengaruhi kualitas aset bank, sehingga dapat menurunkan laba perusahaan. Namun, jika bank mampu mengelola risiko kredit dengan baik, FDR yang rendah dapat menurunkan laba perusahaan karena bank tidak dapat memperoleh pendapatan yang cukup dari pembiayaan dan deposito mudharabah.

(10) *Likuiditas*. FDR dapat mempengaruhi likuiditas bank karena semakin tinggi FDR, semakin besar risiko likuiditas bank. Jika bank memiliki FDR yang tinggi, maka bank dapat menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial pada saat jatuh tempo. Oleh

karena itu, bank perlu memantau FDR dan memastikan bahwa likuiditas bank tetap cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

(11) Margin Murabahah. Margin Murabahah dapat dipengaruhi oleh FDR karena semakin tinggi FDR, semakin tinggi biaya pendanaan bank. Bank yang memiliki FDR yang tinggi harus membayar bunga yang lebih tinggi pada dana yang dipinjamnya, sehingga biaya pendanaan mereka lebih tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi Margin Murabahah, karena bank mungkin harus menaikkan harga jual pembiayaan untuk mengimbangi biaya pendanaan yang lebih tinggi.

(12) Manajemen laba. FDR dapat mempengaruhi manajemen laba karena bank mungkin cenderung melakukan praktik manajemen laba jika mereka menghadapi tekanan untuk mempertahankan atau meningkatkan laba pada saat FDR tinggi. Bank dapat melakukan praktik manajemen laba seperti menunda penyelesaian kerugian atau memanipulasi laporan keuangan mereka untuk menunjukkan performa yang lebih baik daripada yang sebenarnya. Namun, bank yang berkualitas baik cenderung menghindari praktik manajemen laba karena dapat merugikan reputasi mereka di mata pemangku kepentingan.

(13) Nisbah bagi hasil deposito. FDR dapat mempengaruhi nisbah bagi hasil deposito karena semakin tinggi FDR, semakin sulit bagi bank untuk memberikan nisbah bagi hasil yang tinggi kepada nasabah. Hal ini disebabkan oleh biaya pendanaan bank yang lebih tinggi ketika FDR tinggi, sehingga bank mungkin membatasi nisbah bagi hasil pada produk deposito mereka.

(14) *Non Performing Financing/NPF*. FDR dapat mempengaruhi NPF karena semakin tinggi FDR, semakin besar risiko kredit yang dihadapi bank. Bank yang memiliki FDR yang tinggi dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan mereka jika terjadi krisis likuiditas atau penurunan permintaan kredit. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan NPF karena nasabah mungkin mengalami kesulitan untuk membayar kembali pembiayaan mereka.

(15) Pengungkapan *Islamic Social Reporting/ISR*. FDR dapat mempengaruhi pengungkapan ISR karena bank yang memiliki FDR yang tinggi mungkin cenderung fokus pada memenuhi kewajiban keuangan mereka daripada memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Namun, bank yang berkualitas baik cenderung memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka tanpa mengabaikan kewajiban keuangan mereka.

(16) Pengungkapan *Corporate Social Responsibility/CSR*. FDR dapat mempengaruhi pengungkapan CSR karena bank yang memiliki FDR yang tinggi mungkin lebih fokus pada keuntungan finansial dan tidak terlalu memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, bank yang memiliki FDR yang lebih rendah cenderung lebih memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka karena mereka memiliki lebih banyak likuiditas dan kebebasan dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang.

(17) Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah. FDR dapat mempengaruhi pembiayaan Murabahah dan Mudharabah karena semakin tinggi FDR, semakin sulit bagi bank untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah. Hal ini disebabkan oleh biaya pendanaan bank yang lebih tinggi ketika FDR tinggi, sehingga bank mungkin mengurangi pembiayaan pada produk-produk tertentu seperti Murabahah dan Mudharabah.

(18) Pembiayaan Musyarakah. FDR dapat mempengaruhi pembiayaan Musyarakah karena semakin tinggi FDR, semakin sulit bagi bank untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah. Hal ini disebabkan oleh biaya pendanaan bank yang lebih tinggi ketika FDR tinggi, sehingga bank mungkin mengurangi pembiayaan pada produk-produk tertentu seperti Musyarakah. Namun, jika FDR rendah, maka bank akan memiliki lebih banyak dana untuk diberikan sebagai pembiayaan Musyarakah.

(19) Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah/UKM. FDR dapat mempengaruhi pembiayaan UKM karena semakin tinggi FDR, semakin sulit bagi bank untuk memberikan pembiayaan kepada UKM. Hal ini disebabkan oleh biaya pendanaan bank yang lebih tinggi ketika FDR tinggi, sehingga bank mungkin mengurangi pembiayaan pada UKM. Namun, jika FDR rendah, maka bank akan memiliki lebih banyak dana untuk diberikan sebagai pembiayaan UKM.

(20) Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah/KPR. FDR dapat mempengaruhi pembiayaan KPR karena semakin tinggi FDR, semakin sulit bagi bank untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah yang ingin membeli rumah. Hal ini disebabkan oleh biaya pendanaan bank yang lebih tinggi ketika FDR tinggi, sehingga bank mungkin mengurangi pembiayaan pada KPR. Namun, jika FDR rendah, maka bank akan memiliki lebih banyak dana untuk diberikan sebagai pembiayaan KPR.

(21) Pembiayaan bermasalah. FDR dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah di bank syariah. Jika FDR tinggi, maka bank dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah, karena terlalu banyak membiayai proyek-proyek dan tidak memiliki cukup likuiditas. Oleh karena itu, bank harus memastikan bahwa FDR tetap dalam batas yang aman agar risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir.

(22) Pertumbuhan aset. FDR juga dapat mempengaruhi pertumbuhan aset bank syariah. Jika FDR rendah, bank dapat memiliki lebih banyak dana untuk digunakan dalam penyaluran pembiayaan yang lebih banyak lagi, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan aset bank. Namun, jika FDR tinggi, maka bank akan sulit untuk menyalurkan pembiayaan lebih banyak, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan aset bank.

(23) Penyaluran pembiayaan. FDR dapat mempengaruhi tingkat penyaluran pembiayaan di bank syariah. Jika FDR rendah, bank dapat menyalurkan lebih banyak pembiayaan karena memiliki lebih banyak dana yang tersedia. Namun, jika FDR tinggi, bank mungkin lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena risiko likuiditas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, bank perlu memperhatikan FDR agar dapat menyeimbangkan antara penyaluran pembiayaan dan risiko likuiditas.

(24) Penempatan dana pada SBIS. FDR dapat mempengaruhi penempatan dana pada SBIS oleh bank syariah. Jika FDR rendah, maka bank memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk diinvestasikan pada instrumen keuangan lainnya, seperti SBIS. Namun, jika FDR tinggi, bank mungkin memilih untuk menempatkan dana pada pembiayaan yang lebih menguntungkan daripada pada SBIS.

(25) *Return On Asset/ROA*. FDR juga dapat mempengaruhi Return On Asset (ROA) pada bank syariah. Jika FDR rendah, bank dapat menyalurkan lebih banyak dana untuk investasi pada instrumen keuangan yang menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan ROA. Namun, jika FDR tinggi, bank mungkin harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana dan memilih investasi yang menghasilkan ROA yang lebih rendah.

(26) *Return On Equity/ROE*. FDR juga dapat mempengaruhi Return On Equity (ROE) pada bank syariah. ROE mengukur efisiensi penggunaan modal bank dalam menghasilkan laba. Jika FDR rendah, bank dapat menyalurkan lebih banyak modal untuk investasi pada instrumen keuangan yang menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan ROE. Namun, jika FDR tinggi, bank mungkin harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana dan memilih investasi yang menghasilkan ROE yang lebih rendah.

(27) *Return On Deposit/ROD*. FDR dapat mempengaruhi Return On Deposit (ROD) pada bank syariah. ROD merupakan tingkat pengembalian atau laba yang diperoleh oleh deposan dari simpanannya di bank syariah. Jika FDR rendah, bank dapat menyalurkan lebih banyak dana

pada instrumen keuangan yang menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga dapat memberikan ROD yang lebih baik kepada deposan. Namun, jika FDR tinggi, bank mungkin harus mengurangi suku bunga deposito yang diberikan kepada deposan untuk mengelola risiko kredit dan likuiditas.

(28) *Return* deposito. FDR juga dapat mempengaruhi Return Deposito pada bank syariah. Return Deposito adalah pendapatan yang dihasilkan oleh bank dari dana yang disimpan oleh deposan. Jika FDR rendah, bank dapat menyalurkan lebih banyak dana pada instrumen keuangan yang menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga dapat memberikan Return Deposito yang lebih baik. Namun, jika FDR tinggi, bank mungkin harus membatasi Return Deposito untuk mengelola risiko kredit dan likuiditas.

(29) Risiko pembiayaan. FDR juga dapat mempengaruhi Risiko Pembiayaan pada bank syariah. Risiko Pembiayaan mengacu pada kemungkinan terjadinya kerugian atau gagal bayar dari pihak yang meminjam uang. Jika FDR rendah, bank memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk dipinjamkan, sehingga dapat meningkatkan Risiko Pembiayaan. Namun, jika FDR tinggi, bank mungkin lebih memilih untuk membatasi jumlah pembiayaan yang diberikan untuk mengurangi Risiko Pembiayaan.

(30) Total pembiayaan. Pengaruh FDR terhadap total pembiayaan sangat signifikan, karena semakin tinggi FDR, semakin besar kemungkinan bank untuk membatasi penyaluran pembiayaan karena kekurangan dana. Sebaliknya, semakin rendah FDR, semakin besar kemungkinan bank untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan karena surplus dana yang dimilikinya.

(31) Total aset. Pengaruh FDR terhadap total aset juga cukup signifikan, karena FDR merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam mengukur kecukupan modal bank. Semakin tinggi FDR, semakin rendah kecukupan modal bank, karena sebagian besar dana yang diterima digunakan untuk pembiayaan. Sebaliknya, semakin rendah FDR, semakin tinggi kecukupan modal bank karena sebagian besar dana yang diterima dapat digunakan untuk meningkatkan aset bank.

3.4 Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Variabel Determinan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 18 pengaruh FDR pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO. Semakin tinggi BOPO, semakin besar biaya yang dikeluarkan bank untuk mengoperasikan bisnisnya. Hal ini dapat berdampak pada FDR karena bank mungkin harus membebankan biaya yang lebih tinggi pada nasabahnya, sehingga nasabah mungkin akan mencari alternatif pendanaan di luar bank. Sebaliknya, semakin rendah BOPO, semakin efisien bank dalam mengelola biayanya, sehingga dapat menawarkan produk dengan biaya yang lebih kompetitif dan menarik lebih banyak nasabah untuk menabung atau meminjam.

(2) *Capital Adequacy Ratio*/CAR. Semakin tinggi CAR, semakin aman bank dalam mengelola risiko keuangan dan meminimalisir risiko kebangkrutan. Hal ini dapat mempengaruhi FDR karena bank mungkin akan lebih mampu menawarkan produk yang lebih menarik dengan bunga yang lebih rendah, sehingga dapat menarik lebih banyak nasabah untuk menabung atau meminjam. Sebaliknya, semakin rendah CAR, semakin besar risiko kebangkrutan dan bank mungkin harus membebankan biaya yang lebih tinggi pada nasabahnya.

(3) Dana Pihak Ketiga/DPK. Semakin tinggi DPK, semakin banyak dana yang tersedia bagi bank untuk menawarkan produk seperti pinjaman atau investasi. Hal ini dapat mempengaruhi FDR karena bank mungkin akan lebih mampu menawarkan produk dengan bunga yang lebih rendah, sehingga dapat menarik lebih banyak nasabah untuk menabung atau meminjam. Sebaliknya, semakin rendah DPK, semakin sedikit dana yang tersedia bagi bank untuk menawarkan produk, sehingga bank mungkin harus membebankan bunga yang lebih tinggi pada nasabahnya.

(4) *Growth of Gross Domestic Product/GDP*. Semakin tinggi pertumbuhan GDP, semakin besar potensi pertumbuhan bisnis dan permintaan untuk pinjaman bank. Hal ini dapat mempengaruhi FDR karena semakin tinggi permintaan pinjaman, semakin besar kemungkinan bank untuk meningkatkan portofolio pinjamannya, sehingga meningkatkan FDR.

(5) IPO. IPO dapat mempengaruhi FDR karena dapat membuka pintu bagi perusahaan untuk mendapatkan sumber pendanaan baru, baik melalui pinjaman dari bank atau melalui penjualan saham kepada investor. Jika perusahaan memutuskan untuk memperoleh pendanaan melalui pinjaman, maka akan meningkatkan portofolio pinjaman bank, sehingga meningkatkan FDR.

(6) Margin Murabahah. Margin Murabahah dapat mempengaruhi FDR karena semakin tinggi margin keuntungan, semakin besar keuntungan yang diperoleh bank, sehingga meningkatkan jumlah dana yang tersedia bagi bank untuk menawarkan produk pembiayaan, dan dapat meningkatkan FDR.

(7) Merger. Merger atau penggabungan antara dua atau lebih bank dapat mempengaruhi FDR perbankan. Pada umumnya, merger antara bank yang memiliki basis depositan yang besar dapat meningkatkan FDR karena adanya peningkatan dalam jumlah deposito yang diterima oleh bank. Namun, jika merger dilakukan antara bank yang memiliki basis depositan kecil, hal ini dapat menurunkan FDR karena bank tersebut akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh dana dari deposito.

(8) Modal sendiri. Modal sendiri atau ekuitas pemegang saham dapat mempengaruhi FDR perbankan. Semakin besar modal sendiri yang dimiliki oleh perbankan, semakin rendah FDR perbankan karena bank dapat membiayai kegiatan operasional dan investasi dengan modal sendiri. Namun, jika modal sendiri rendah, bank harus mengandalkan pendanaan dari luar, seperti deposito, untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi, sehingga FDR akan meningkat.

(9) *Net Operational Margin/NOM*. NOM adalah rasio antara pendapatan operasional dan aktiva produktif bersih bank. Jika bank memiliki NOM yang tinggi, hal ini dapat meningkatkan laba bank dan memperkuat posisi keuangan bank, sehingga bank dapat memperoleh pendanaan dengan biaya yang lebih rendah. Sebaliknya, jika bank memiliki NOM yang rendah, bank akan sulit untuk memperoleh dana dari luar dengan biaya yang rendah, sehingga bank cenderung meningkatkan FDR.

(10) *Net Interest Margin/NIM*. Jika bank memiliki NIM yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa bank mampu memaksimalkan pendapatan dari sumber dana yang digunakan, sehingga bank dapat mengurangi ketergantungan pada pendanaan dari luar, seperti deposito. Sebaliknya, jika bank memiliki NIM yang rendah, bank akan lebih tergantung pada pendanaan dari luar untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi, sehingga FDR akan meningkat.

(11) *Non Performing Financing/NPF*. Jika bank memiliki NPF yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa bank menghadapi risiko kredit yang tinggi dan harus mengalokasikan sebagian besar sumber daya untuk menangani masalah tersebut. Hal ini dapat menyebabkan

bank harus mengandalkan pendanaan dari luar, seperti deposito, untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi, sehingga FDR akan meningkat.

(12) Pengalihan dana haji ke bank syariah. Pemerintah Indonesia telah mengalihkan pengelolaan dana haji dari BPKH ke bank syariah. Hal ini dapat meningkatkan pendanaan bank syariah karena adanya peningkatan jumlah dana yang dikelola. Sebagai akibatnya, bank syariah dapat memperoleh pendanaan dengan biaya yang lebih rendah dan dapat mengurangi ketergantungan pada pendanaan dari luar, seperti deposito. Namun, hal ini dapat mempengaruhi FDR pada bank konvensional karena bank konvensional harus bersaing dengan bank syariah dalam memperoleh dana dari masyarakat.

(13) Pembiayaan Musyarakah. Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip kerjasama antara bank dan nasabah dalam mengelola suatu usaha. Dalam pembiayaan musyarakah, bank memberikan dana kepada nasabah untuk diinvestasikan dalam suatu proyek atau usaha, dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Pembiayaan Musyarakah dapat meningkatkan FDR pada bank karena bank harus menyediakan dana yang cukup untuk membiayai proyek atau usaha yang dijalankan oleh nasabah.

(14) Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan membeli barang dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli, yang disepakati sebelumnya. Dalam pembiayaan murabahah, bank memberikan dana kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan, dan nasabah membayar harga jual kembali dengan cara dicicil. Pembiayaan Murabahah dapat meningkatkan FDR pada bank karena bank harus menyediakan dana yang cukup untuk membiayai pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah.

(15) Pembiayaan Mudharabah. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip kerjasama antara bank dan nasabah dalam mengelola suatu usaha, namun bank bertindak sebagai investor dan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Pembiayaan Mudharabah dapat meningkatkan FDR pada bank karena bank harus menyediakan dana yang cukup untuk membiayai proyek atau usaha yang dijalankan oleh nasabah.

(16) *Return On Asset/ROA*. Semakin tinggi nilai ROA, semakin besar pula profitabilitas bank. Kenaikan ROA dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap kinerja bank, sehingga permintaan terhadap produk-produk perbankan, termasuk kredit, dapat meningkat. Hal ini berpotensi meningkatkan FDR pada bank.

(17) *Return On Equity/ROE*. Semakin tinggi nilai ROE, semakin besar pula profitabilitas bank. Kenaikan ROE dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap kinerja bank, sehingga permintaan terhadap produk-produk perbankan, termasuk kredit, dapat meningkat. Hal ini berpotensi meningkatkan FDR pada bank.

(18) Transmisi sistem moneter ganda. Jika suku bunga deposito pada bank syariah lebih tinggi daripada bank konvensional, maka masyarakat cenderung lebih memilih menempatkan dana di bank syariah. Hal ini dapat meningkatkan simpanan pada bank syariah dan menurunkan FDR pada bank konvensional. Namun, jika suku bunga pinjaman pada bank konvensional lebih rendah daripada bank syariah, maka masyarakat cenderung lebih memilih meminjam pada bank konvensional. Hal ini dapat meningkatkan kredit pada bank konvensional dan meningkatkan FDR pada bank tersebut.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2023 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 246 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio FDR pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 5 kluster dan 174 item topik. Kluster 1 terdiri dari 55 topik, kluster 2 terdiri dari 46 topik, kluster 3 terdiri dari 31 topik, kluster 4 terdiri dari 28 topik, dan kluster 5 terdiri dari 14 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 31 topik yang berkaitan dengan pengaruh rasio FDR pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: bagi hasil deposito Mudharabah, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, Deposito Mudharabah, *Financial Sustainability Ratio/FSR*, harga saham, *Islamic Performance Ratio/IPR*, kecukupan modal, kepatuhan zakat, laba perusahaan, likuiditas, margin Murabahah, manajemen laba, nisbah bagi hasil deposito, *Non Performing Financing/NPF*, pengungkapan *Islamic Social Reporting/ISR*, pengungkapan *Corporate Social Responsibility/CSR*, pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah/UKM, pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah/KPR, pembiayaan bermasalah, pertumbuhan aset, penyaluran pembiayaan, penempatan dana pada SBIS, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, *Return On Deposit/ROD*, *return* deposito, risiko pembiayaan, total pembiayaan, dan total aset. Dan terdapat 18 topik yang berkaitan dengan determinan rasio FDR pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, Dana Pihak Ketiga/DPK, *Growth of Gross Domestic Product/GDP*, IPO, margin Murabahah, merger, modal sendiri, *Net Operational Marginal/NOM*, *Net Interest Margin/NIM*, *Non Performing Financing/NPF*, pengalihan dana haji ke bank syariah, pembiayaan Musyarakah, Murabahah, Mudharabah, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, dan transmisi sistem moneter ganda.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, baik dari jurnal nasional terakreditasi Sinta dan jurnal internasional terindeks *Scopus*, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu data penelitian yang lebih lama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: pertama, diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas. Kedua, hasil studi *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

REFERENCES

- [Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S., Singh, J. and Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002005>
- [Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S., Singh, J. and Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>

- [Mulet-Forteza, C.](#), [Genovart-Balaguer, J.](#) and [Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, F.](#), [Rasoolimanesh, S.M.](#) and [Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>
- [Ülker, P.](#), [Ülker, M.](#) and [Karamustafa, K.](#) (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>
- [Song, Y.](#) and [Cao, J.](#) (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>
- [Akhil, M.P.](#) (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", [Sood, K.](#), [Balusamy, B.](#), [Grima, S.](#) and [Marano, P.](#) (Ed.) *Big Data Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>
- [Ahuja, D.](#), [Bhardwaj, P.](#) and [Madan, P.](#) (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", [Tyagi, P.](#), [Grima, S.](#), [Sood, K.](#), [Balamurugan, B.](#), [Özen, E.](#) and [Eleftherios, T.](#) (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 110B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>
- [Güngör Göksu, G.](#) (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>
- [Wani, J.A.](#), [Ganaie, S.A.](#) and [Rehman, I.U.](#) (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212. <https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>
- [Ralph, A.](#) and [Arora, A.](#) (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>
- [Ryan, J.C.](#) (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>
- [Mokhtari, H.](#), [Barkhan, S.](#), [Haseli, D.](#) and [Saber, M.K.](#) (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>

- [Farooq, R.](#) (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-08-2021-0169>
- [Siddique, N.](#), [Ur Rehman, S.](#), [Ahmad, S.](#), [Abbas, A.](#) and [Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge, Memory and Communication*, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>
- [Islam, M.A.](#) and [Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-07-2020-0126>
- [Perannagari, K.T.](#) and [Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001003>
- [Davidescu, A.A.](#), [Hapau, R.G.](#) and [Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S.](#), [Özen, E.](#) and [Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>
- [Ali, Q.](#), [Parveen, S.](#), [Aspiranti, T.](#), [Nurhayati, N.](#) and [Rusgiyanto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>
- [Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana.](#) (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001008>
- [Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>